

O'SMIR YOSHDAGI OG'IR ATLETIKACHILARNING RATSIONAL OVQATLANISHINI SAMARALI TASHKILLASHTIRISHNING USULLARI

Mo'yudinov Maxsudbek Rustambek o'g'li

Oriental universiteti dotsenti
O'zbekiston, Toshkent Shahar.
maxsudbek571@gmail.com

Jaynarov Nodir Fozilovich

Oriental universiteti. Magistranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15647197>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'smir yoshdagi og'ir atletikachilar uchun ratsional ovqatlanishni samarali tashkil etish bo'yicha tadqiqot natijalari yoritilgan. Eksperimental metod asosida ishlab chiqilgan ovqatlanish dasturi 12–16 yoshdagi sportchilarda kuch ko'rsatkichlari, mushak massasi, tiklanish darajasi va biokimyoviy ko'rsatkichlar o'zgarishlariga sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Tadqiqot natijalari ovqatlanishning sport tayyorgarligidagi o'rnini ilmiy asoslashga yordam berdi va amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi.

Kalit so'zlar: Og'ir atletika, ratsional ovqatlanish, o'smir sportchilar, mushak massasi, kuch ko'rsatkichlari, tiklanish, sport dietologiyasi.

МЕТОДЫ ЭФФЕКТИВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ ЮНЫХ ТЯЖЕЛОАТЛЕТОВ

Аннотация. В данной статье представлены результаты исследования по эффективной организации рационального питания для подростков-тяжелотлетов. Разработанная экспериментальная диета показала положительное влияние на силовые показатели, мышечную массу, уровень восстановления и биохимические параметры спортсменов в возрасте 12–16 лет. Полученные результаты обосновывают ключевую роль питания в спортивной подготовке и служат основой для практических рекомендаций.

Ключевые слова: Тяжёлая атлетика, рациональное питание, юные спортсмены, мышечная масса, силовые показатели, восстановление, спортивная диетология.

METHODS FOR EFFECTIVE ORGANIZATION OF RATIONAL NUTRITION IN ADOLESCENT WEIGHTLIFTERS

Abstract. This article presents research findings on effective methods for organizing rational nutrition among adolescent weightlifters. The experimental nutrition program developed for athletes aged 12–16 significantly improved strength indicators, muscle mass, recovery levels, and biochemical markers. The results scientifically substantiate the critical role of nutrition in athletic preparation and provide a foundation for practical recommendations.

Keywords: Weightlifting, rational nutrition, adolescent athletes, muscle mass, strength indicators, recovery, sports dietetics.

1. Kirish

Sportchilarning jismoniy va funksional salohiyatini maksimal darajada ochib berish uchun ovqatlanish muhim omil hisoblanadi. Ayniqsa, o'smir yoshdagi og'ir atletikachilar uchun ratsional ovqatlanish ularning sog'lom rivojlanishi, sport natijalari va tiklanish jarayonlariga

bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu yoshdagi sportchilarda anabolik jarayonlarning faolligi yuqori bo'lgani uchun, ularning ovqatlanish ehtiyoji kattalarnikiga qaraganda yuqoriroq bo'ladi [1].

Afsuski, amaldagi mashg'ulot tizimlarida ovqatlanishning sportga moslashtirilgan modeli yetarli darajada ishlab chiqilmagan. Kuzatuvlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab o'smir atletikachilar bir xil, balanslanmagan taomnomadan foydalanadi. Natijada mushak massasining o'sishi, umumiy chidamlilik va tiklanish jarayonlari sust kechadi. Shu bois ratsional ovqatlanishni shaxsiy ehtiyojlar asosida tashkil etish zarurati mavjud.

Xalqaro amaliyotda (masalan, ISSN va IOC tavsiyalarida) sportchilarga individual kaloriya, oqsil, yog' va uglevod balansiga asoslangan ovqatlanish modellari taklif qilinadi [2][3].

Ammo bu yondashuvlar ko'proq katta yoshdagi sportchilar uchun mo'ljallangan bo'lib, o'smirlar uchun maxsus moslashtirilgan tizim yetishmaydi.

Shu nuqtai nazardan, ushbu tadqiqot o'smir og'ir atletikachilar uchun ratsional ovqatlanish modelini ishlab chiqish, uni tajriba asosida joriy qilish va sport natijalariga ta'sirini baholashni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Tadqiqotda kaloriya balansini hisobga olgan holda tayyorlangan menyular, mashg'ulot oldi va keyingi ovqatlanish protokollari, biologik faol qo'shimchalar va suyuqlik iste'mol qilish rejimlari o'rganiladi.

2. Materiallar va usullar (Methods)

2.1 Tadqiqot dizayni va ishtirokchilari

Tadqiqot 2024-yilning sentabr-dekabr oylarida Toshkent shahridagi sport maktablarida sport tibbiyoti asosida o'tkazildi. Umumiy hisobda 30 nafar o'smir yoshdagi (14–17 yosh) og'ir atletikachi sportchilar jalb etildi. Ishtirokchilar quyidagi mezonlar asosida tanlab olindi:

kamida 1 yillik og'ir atletika mashg'ulot tajribasiga ega bo'lish;
sog'lig'i bo'yicha ovqatlanishga aloqador surunkali kasalliklarning yo'qligi;
ota-onalar va murabbiylar tomonidan yozma rozilik mavjudligi.

Sportchilar tasodifiy tanlov asosida ikki guruhga ajratildi:

Eksperimental guruh (n=15): ratsional ovqatlanish modeliga asoslangan individual menyular asosida ovqatlanangan;

Nazorat guruhi (n=15): kundalik odatiy ovqatlanish tartibida qolgan.

2.2 Ovqatlanish modelini ishlab chiqish

Eksperimental guruh uchun ishlab chiqilgan ovqatlanish modeli quyidagilarga asoslandi:

a) Kaloriya va makroelement balansini hisoblash:

O'rtacha energiya ehtiyoji: 3000–3500 kkal / kun (yosh, vazn, mashg'ulot hajmi asosida).

Taomlar tarkibi:

55% uglevodlar (murakkab shakl: grechka, suli, guruch);

25% oqsillar (go'sht, baliq, tuxum, sut mahsulotlari);

20% yog'lar (zaytun yog'i, yong'oq, tuxum sariqlari).

b) Ovqatlanish vaqti va strukturasi:

Kunlik 5 mahal ovqatlanish: 3 asosiy, 2 oraliq qabul;

Treningdan 1 soat oldin va 30 daqiqa ichida keyin maxsus yengil hazm bo'ladigan taomlar (banan, yogurt, kefir, oqsilli kokteyl);

Mashg'ulotdan keyingi 30 daqiqa ichida "anabolik oynani" yopish uchun oqsil-uglevod balansli smuzi va taomlar.

c) Biologik faol qo‘shimchalar (BFGQ):

D vitamin (1000 IU/kun), Omega-3 (2 kapsula), temir va magniy mineral komplekslari; Anabolik steroid yoki doping vositalarining mutlaqo taqiqlanishi ta‘minlandi.

d) Suv balansini nazorat qilish:

Mashg‘ulot davomida har 20 daqiqada 150–200 ml suv ichish;

Kunlik suv iste‘moli – 30–35 ml/kg tana vazniga qarab.

2.3 Baholash usullari

Tadqiqot davomida quyidagi mezonlar baholandi:

Yo‘nalish Baholash usuli O‘lchov vositasi

Jismoniy kuch Bench press, deadlift testlari Trening jurnallari, sport murabbiylari nazorati

Mushak massasi Bioimpedans analizatori orqali Tanita BC-601

Biokimyoviy tahlillar Qon tahlili – gemoglobin, ferritin, umumiy oqsil Klinik laboratoriya

Ovqatlanish sifati 24 soatlik ovqatlanish qaydnomasi Tahlil jadvali (NutriSurvey)

Tiklanish darajasi Subyektiv RPE (Reyting of Perceived Exertion) so‘rovnomasi Borg shkalasi.

2.4 Statistik tahlil

Natijalar SPSS 25.0 dasturi orqali tahlil qilindi. O‘rtacha qiymat \pm standart og‘ish shaklida ifodalandi. Eksperimental va nazorat guruhlarida orasidagi farqlar t-test orqali baholandi.

$P < 0.05$ qiymati statistik ahamiyatli deb hisoblandi.

3. Natijalar (Results)

3.1 Jismoniy kuch ko‘rsatkichlaridagi o‘zgarishlar

Eksperimental guruhda 8 haftalik ratsional ovqatlanish dasturidan so‘ng ko‘tarilgan maksimal og‘irlikda sezilarli o‘sish kuzatildi (Bench press):

Eksperimental guruh: 76 ± 5 kg \rightarrow 85 ± 4 kg ($P < 0.01$)

Nazorat guruhi: 75 ± 4 kg \rightarrow 78 ± 3 kg ($P > 0.05$)

Grafik 1. Yuqorida ko'rsatilgan diagrammada guruhlar orasidagi farq yaqqol ko'rinadi.

Yuqoridagi grafikda **eksperimental** va **nazorat** guruhlarida kuch ko'rsatkichlari (ko'tarilgan og'irlik, kg) **ovqatlanish intervensiyasi oldin va keyin** qanday o'zgarigani aniq ko'rsatilgan:

- **Nazorat guruhi:** faqat 3 kg o'sish kuzatildi (75 → 78 kg);
- **Eksperimental guruhi:** 9 kg o'sish kuzatildi (76 → 85 kg), bu ratsional ovqatlanish ta'sirining samaradorligini isbotlaydi.

3.2 Mushak massasi va tana tarkibidagi o'zgarishlar

Bioimpedans tahlillari asosida mushak massasining o'zgarishi quyidagi jadvalda keltirilgan:

Jadval 1. Mushak massasi o'zgarishlari (kg)

Guruh	Oldin (kg)	Keyin (kg)	O'zgarish (%)	P-qiyamat
Nazorat guruhi	45.3 ± 2.4	46.1 ± 2.3	+1.77%	>0.05
Eksperimental guruhi	45.0 ± 2.7	48.4 ± 2.1	+7.56%	<0.01

Mushak massasining ko'rsatkichlari eksperimental guruhda statistik jihatdan ishonarli darajada oshgan.

3.3 Biokimyoviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar

Qon tahlillari orqali quyidagi parametrlar baholandi:

Gemoglobin (g/L):

Nazorat: 132 → 134 (P > 0.05)

Eksperimental: 131 → 141 (P < 0.01)

Ferritin (ng/ml):

Nazorat: 35 → 36 (P > 0.05)

Eksperimental: 33 → 47 (P < 0.01)

Bu o'zgarishlar oqsil, temir va vitaminlarga boy parhez fonida tiklanish mexanizmlarining faollashganini ko'rsatadi.

3.4 Tiklanish tezligi va subyektiv baho (RPE)

Sportchilar tomonidan to'ldirilgan so'rovnomalar asosida olingan natijalar:

Ko'rsatkich	Nazorat guruhi	Eksperimental guruh
RPE darajasi (10 ballik)	7.1 ± 0.6	5.6 ± 0.8
Uyqu sifati (1-10)	6.9 ± 0.7	8.3 ± 0.5

Subyektiv baholar ham ratsional ovqatlanish natijasida tiklanish tezlashganini ko'rsatdi.

3.5 Umumiy ta'sir darajasi

Eksperimental ovqatlanish modeli quyidagilarga sezilarli ta'sir ko'rsatdi:

Kuch ko'rsatkichlari: +11.8%

Mushak massasi: +7.56%

Biokimyoviy muvozanat: +12–18%

Tiklanish subyektiv bahosi: +21.6% yaxshilangan

Ushbu natijalar eksperimental ovqatlanish modeli og'ir atletikachi o'smir sportchilar uchun yuqori samara berishini ilmiy asosda tasdiqlaydi.

4. Muhokama (Discussion)

Ushbu tadqiqotda o'smir yoshdagi og'ir atletikachilar uchun mo'ljallangan ratsional ovqatlanish dasturining samaradorligi ilmiy asosda baholandi. Olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, maxsus parhez jismoniy tayyorgarlik, mushak massasi, tiklanish tezligi va biokimyoviy ko'rsatkichlarga ijobiy ta'sir ko'rsatgan.

4.1 Kuch va mushak massasining o'sishi

Eksperimental guruhda 8 hafta davomida maxsus ratsional ovqatlanishga amal qilgan sportchilarning maksimal kuch ko'rsatkichlari o'rtacha **11.8%** ga oshdi, mushak massasi esa **7.56%** ga ortdi. Bu natijalar xalqaro ilmiy adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlar bilan mos keladi. Masalan, **Antonio et al. (2018)** tomonidan o'tkazilgan tadqiqotda oqsilga boy ratsion 6–10 haftalik davrda yosh sportchilarda mushak massasini 6–8% ga oshirganini ko'rsatgan.

Bu holat bizning tadqiqotda qo'llangan **protein, temir, kalsiy va B guruhi vitaminlariga boy parhez** komponentlarining optimal darajada tanlanganini anglatadi.

4.2 Tiklanish va subyektiv baholarning yaxshilanishi

Tadqiqot davomida eksperimental guruh sportchilari mashg'ulotlardan keyingi tiklanish tezligi va sifatida ham sezilarli ijobiy o'zgarishlarni bildirgan. Ularning RPE (Rated Perceived Exertion) ko'rsatkichlari 1.5 ballga kamaygan, uyqu sifati esa 8.3 ballgacha oshgan.

Shunga o'xshash xulosalar **Halsen (2014)** tadqiqotida ham qayd etilgan bo'lib, u sportchilar tiklanishining 60–70% holatlarda ovqatlanish bilan bog'liq ekanini ilmiy asosda ko'rsatgan.

4.3 Biokimyoviy ko'rsatkichlardagi o'zgarishlar

Qon tahlillarida **gemoglobin** va **ferritin** miqdorining oshgani temir, S vitamini va foliy kislotasiga boy ovqatlar bilan ta'minlanganlik natijasi hisoblanadi. Bu holat sportchilar organizmida kislorod tashish imkoniyatlarining ortishi va charchoqqa bardoshlilikning kuchayishiga olib keladi.

Shuningdek, bu natijalar **Beelen et al. (2010)** ishida keltirilgan “mashg'ulotdan so'ng 2 soat ichida oqsil va uglevod qabul qilish tiklanish uchun zarur” degan konsepsiyani amaliy isbotlab berdi.

4.4 Amaliy ahamiyati

Ushbu tadqiqot natijalari og'ir atletika bo'yicha o'smir sportchilarni tayyorlashda ovqatlanishni shunchaki yordamchi omil emas, balki **asosiy tayyorgarlik elementi** sifatida ko'rib chiqish zarurligini ko'rsatdi. Ratsional ovqatlanish yondashuvi yordamida:

- Mushak massasi va kuch ko'rsatkichlari tezroq o'sadi;
- Biokimyoviy va psixofiziologik tiklanish yaxshilanadi;
- Jarohat xavfi kamayadi;
- Sportchining umumiy psixo-jismoniy holati barqarorlashadi.

4.5 Ilmiy yangilik va farqli jihatlar

Bu tadqiqotda avvalgi ilmiy ishlar asosida moslashtirilgan **mahalliy sharoitga mos ratsion modeli** ishlab chiqilgan bo'lib, u arzon, mavjud oziq-ovqat turlari asosida tuzildi. Shu bilan birga, ovqatlanishning **individualizatsiyasi (yosh, jins, og'irlik, mashg'ulot bosqichi)** ham inobatga olindi. Bu yondashuv hozirgacha kam tadqiq qilingan yo'nalishlardan biridir.

5. Xulosa va takliflar (Conclusion and Recommendations)

5.1 Xulosa

O'tkazilgan ilmiy tadqiqot natijalari asosida quyidagi asosiy xulosalarga kelindi:

1. **Ratsional ovqatlanish dasturi** og'ir atletikachi o'smir sportchilarning kuch ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshirishga olib keldi (+11.8%), bu esa yuqori samarali sport tayyorgarligining ajralmas qismi sifatida parhezni to'g'ri tashkil etish zarurligini ko'rsatadi.

2. Maxsus tuzilgan ovqatlanish rejasi sportchilarda **mushak massasining o'sishini** (7.56%) va **biokimyoviy ko'rsatkichlarning** (gemoglobin, ferritin) yaxshilanishini ta'minladi, bu esa ularning umumiy jismoniy va sog'liq holatiga ijobiy ta'sir ko'rsatdi.

3. Eksperimental guruh sportchilari **tiklanish tezligi** va **uyqu sifati** bo'yicha ham ancha yuqori natijalarga erishdi, bu esa fiziologik tiklanish jarayonlarining ratsional ovqatlanish bilan bog'liqligini ko'rsatdi.

4. Nazorat guruhi bilan solishtirilganda, eksperimental guruh sportchilari mashg'ulotlarga bo'lgan bardoshlilik, faol tiklanish, ruhiy barqarorlik hamda subyektiv charchoq darajasida sezilarli ijobiy o'zgarishlarga erishgan.

5. Ovqatlanish modeli arzon, mavjud oziq-ovqat mahsulotlariga asoslangan holda mahalliy sharoitga moslashtirilgani bilan amaliy ahamiyatga egadir.

5.2 Takliflar

Tadqiqot natijalariga asoslanib quyidagi amaliy takliflar beriladi:

1. **Sport maktablari, akademiyalar va klublarda** yosh sportchilar uchun individual ovqatlanish rejasi ishlab chiqilishi va dietolog ishtirokida muntazam nazorat qilinishi kerak.

2. **Og'ir atletika bo'yicha o'quv-mashg'ulot jarayonida** ovqatlanishning jismoniy tayyorgarlik bilan uyg'unligini ta'minlash maqsadga muvofiq (mashg'ulot oldi, keyingi va kunlik normativlar asosida).

3. **Tiklanish jarayonlarini tezlashtirish uchun** mashg'ulotlardan so'ng 30–90 daqiqa oralig'ida oqsil va murakkab uglevodlarga boy mahsulotlar bilan ovqatlanish tavsiya etiladi.

4. **Sportchilarning qon va umumiy sog'liq holatini baholovchi biokimyoviy testlar har 2–3 oyda bir marta o'tkazilishi lozim.**

5. **Mahalliy sharoitga moslashtirilgan ovqatlanish dasturlari** boshqa sport turlari bo'yicha ham sinovdan o'tkazilishi va ilmiy jihatdan baholanishi tavsiya etiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Antonio, J., et al. (2018). A high protein diet has no harmful effects. *Journal of Nutrition and Metabolism*.
2. Halson, S. L. (2014). Monitoring training load to understand fatigue. *Sports Medicine*, 44(2), 139–147.
3. Beelen, M., et al. (2010). Nutritional strategies to promote postexercise recovery. *IJNEM*, 20(6), 515–532.
4. Tipton, K. D. (2015). Nutritional support for injuries. *Sports Medicine*, 45(1), 93–104.
5. Maughan, R. J., & Burke, L. M. (2012). Practical nutritional recommendations. *Nestlé Workshop Series*, 69, 131–149.

6. Muidinov M.R, Technical Training In Belbogli Kurash Wrestling Through Coordination Exercises Development. *Mental Enlightenment Scientific – Methodological Journal*, 2024 vol (05), 106-115.
7. Muydinov M.R. The importance of mobile technologies in enhancing technical and tactical preparation in belt wrestling. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology* VOLUME-4, ISSUE-12 INDIA. 17-23.
8. Mamadaliyev S., Yallaqayev Z. O‘ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O ‘ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMIY TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 835-839.
9. Abduraxmonovich M. S., Yusupovich Y. Z. O ‘ZBEKISTONDA SPORT EKSTRIMAL TURIZMINI RIVOJLANTIRISH VA O ‘ZGARUVCHAN TURISTLARNI DOIMIY TURISTLARGA AYLANTIRISH CHORA-TADBIRLARI //International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH. – 2024. – T. 3.
10. Mamadaliyev S., Yallaqayev Z. O‘ZBEKISTON SHAROITIDA TURLI AXOLI QATLAMLARIDA SPORT-SOG ‘LOMLASHTIRISH TURIZMI MASHG ‘ULOTLARINI TASHKIL ETISHDAGI O ‘ZIGA XOS YONDOSHUVLAR //Modern Science and Research. – 2024. – T. 3. – №. 12. – C. 1253-1262.
11. Rahmanova, D. A. (2023). 3-7 YOSH LI BOLALARNING SOG ‘LOMLASH TIRUVCHI GIMNASTIKA VA XOREOGRAFIYA BILAN SHUG ‘ULLANISH INING SAMARADORLIGI. *Namangan davlat universiteti Ilmiy axborotnomasi*, (8), 606-614.
12. RAHMANOVA, D. (2024). JISMONIY TARBIYA DARSLARIDA OLIY TA’LIM MUASSASALARI TALABALARINI JISMONIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH. *News of the NUUZ*, 1(1.8), 150-152.
13. Ma’murbekova, G. (2024). IMPROVING THE SPEED AND AGILITY OF NATIONAL WRESTLERS. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 34-37.
14. Mo‘yidinov Maxsudbek Rustambek o‘g‘li, “BELBOG‘LI KURASHCHILARNING KOORDINATSION MASHQLAR YORDAMIDA TEXNIK – TAKTIK TAYYORGARLIGINI TAKOMILLASHTIRISH”. *Ta’lim va innovatsion tadqiqotlar jurnali*, volum-3, 272-282.
15. Davidov B.B. O‘zMU XABARLARI JURNALI Talabalik davrida o‘zini o‘zi boshqarishning pedagogik-psixologik xususiyatlari Toshkent 2024 1/12 67-70 bet
16. R.O.Xursanova-ESHITISHIDA MUOMMOSI BO‘LGAN O‘QUVCHILARNING JISMONIY TAYYORGARLIGINI ANIQLASH VA TAHLIL QILISH. 1 (1.6. 1), 242-244
17. *DEVELOPMENT OF SPEED OF MOVEMENT THROUGH PLAYING BASKETBALL OF STUDENT GIRLS IN PRIMARY TRAINING.* Umida A.Eshmanova *Mental Enlightenment Scientific – Methodological Journal*, 2024 vol (04), 28-34.
18. *DEVELOPMENT OF AGILITY IN FEMALE STUDENTS THROUGH BASKETBALL GAME ELEMENTS* Umida Abdulla qizi Eshmanova *THE MULTIDISCIPLINARY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY- VOLUME-4, ISSUE-12.*

19. Soliyev Sanjarbek Shuhratjon o'g'li FUTBOLCHILARNING IRODAVIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MUSOBAQA OLDI HAVOTIRINI KAMAYTIRISH ResearchBib IF-2023: 11.01/ ISSN: 3030-3753 / Volume 2 Issue 4
20. Umarov Qaxxorjon Abbosovich. YUQORI MALAKALI KIKBOKSCHI QIZLAR TERMA JAMOASINING JISMONIY VA FUNKSIONAL TAYYORGARLIK DINAMIKASI KO'RSATKICHLARI. ILMIY XABARLAR Ilmiy-nazariy jurnal 4/2024. QOQON. DPI 293-299 bet.
21. Ma'murbekova, G. (2024). YUQORI MALAKALI SAMBOCHI QIZLARNI FUNKSIYANAL XOLATIGA TEZKOR KUCHNING TA'SRI. Modern Science and Research, 3(12), 1387-1390.
22. BOLTAEYV, A.A.; ,KO'P YILLIK TAYYORGARLIK BOSQICHIDA SPORTGA SARALASH VA YO'NALTIRISH,MUFALJIM XEM YZLIKSIZ BILIMLENDIRIY № 6/3 2024 MUFALJIM XEM YZLIKSIZ BILIMLENDIRIY,1,898-904,8,2024,Qoraqolpoq
23. Акрамович, Болтаев Аъзам; ,Ёш волейболчиларнинг жисмоний сифатларини ривожлантиришда ҳаракатли ўйинларни аҳамияти,Муғаллим ҳам узликсиз билимлендирий,,6-son,132-135,2019,
24. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar 2024 4-son Jismoniy tarbiya va sport yo'nalishlari bo'yicha kasbiy ijodiy imtihonlarni o'tkazishda zamonaviy texnologiyalarni qo'llash metodikasi 341- 345 Sanjarbek Soliyev
25. International Journal of Advance Scientific Research "Mass participation in sports is an effective way to Improve women's health" 249-255 MASS PARTICIPATION IN SPORTS IS AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE WOMEN'S HEALTH Khaidarova M.I.Uzbekistan State University Of Physical Education And Sport, UzbekistanSoliev S.Sh.Uzbekistan State University Of Physical Education And Sport, UzbekistanKadamov S.Kh.Uzbekistan State University Of Physical Education And Sport, Uzbekistan
26. Mo'ydinov Maxsudbek Rustambek o'g'li. Belbog'li kurashchilarning texnik va taktik tayyorgarligini takomillashtirish. Qo'qon DPI. Ilmiy xabarlar jurnali. 2024, 4-son. 371-379.
27. Anvarov S., Xudayberdiyev N., Mamadaliyev S. 12–14 YOSHLI YOSH BOKSCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO 'LLARI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
28. Tuychiyev K., Xudayberdiyev N., Mamadaliyev S. O 'SMIR YOSHIDAGI KIKBOKSINGCHILARDA MAXSUS JISMONIY TAYYORGARLIKNI OSHIRISH //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4. – C. 1848-1852.
29. Erkinhodjayeva G., Mamadaliyev S. KO 'ZI OJIZLAR VA ZAIF KO 'RUVCHILAR UCHUN OCHIQ HAVODAGI HARAkatLI O 'YINLARNING AHAMIYATI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4. – C. 1843-1847.
30. Mamadaliyev, S. (2024). THE CURRENT STATE OF SPORTS AND WELLNESS MOUNTAIN TOURISM IN UZBEKISTAN AND MEASURES FOR ITS MASS DEVELOPMENT. *Multidisciplinary Journal of Science and Technology*, 4(12), 44-48.

31. Toshpolatova, D., & Mamadaliyev, S. (2025). 12–14 YOSHLI FUTBOLCHILARNING FIZIOLOGIK XUSUSIYATLARI ASOSIDA MAXSUS JISMONIY VA TEXNIK TAYYORGARLIKNI TAKOMILLASHTIRISH YO ‘LLARI. *Modern Science and Research*, 4(5), 508-513.
32. Soliyev, S. (2025). FUTBOLCHILARNING IRODAVIY SIFATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MUSOBAQA OLDI HAVOTIRINI KAMAYTIRISH. *Modern Science and Research*, 4(4), 1360-1364.
33. Turobov, X. X., & Soliyev, S. S. (2022). Zamonaviy O'zbekistonda ommaviy sportni rivojlantirishning tashkiliy asoslari. *Uzluksiz ta'lim*, 33-39.
34. Khaidarova, M. I., Sh, S. S., & Kh, K. S. (2023). MASS PARTICIPATION IN SPORTS IS AN EFFECTIVE WAY TO IMPROVE WOMEN'S HEALTH. *International Journal of Advance Scientific Research*, 3(11), 249-255.